

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	

O'ZBEKISTONDA TAQSIMOT JARAYONLARI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

Xajiev Baxtiyor Dushaboevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy iqtisodiyotda taqsimot jarayonlari, uning amal qilish qonuniyatlari, qayta taqsimlash jarayonlariga ta'sir qiluvchi omillar va ular o'rtasidagi korrelyatsion-regression bog'liqlik tahlil qilingan hamda respublikada aholi daromadlari o'zgarishining prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: daromadlar taqsimoti, birlamchi va ikkilamchi taqsimlash jarayonlari, soliqlar, budget, pul, kredit, inflyatsiya, aholi daromadlari.

Abstract: This article analyzes the distribution processes in the national economy, the laws governing their operation, the factors influencing redistribution processes, and the correlation-regression relationships among them. Additionally, it develops forecast indicators for changes in the population's income in the republic.

Keywords: income distribution, primary and secondary distribution processes, taxes, budget, money, credit, inflation, population income.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы распределения в национальной экономике, закономерности их функционирования, факторы, влияющие на перераспределительные процессы, а также корреляционно-регрессионные связи между ними. Кроме того, разработаны прогнозные показатели изменения доходов населения республики.

Ключевые слова: распределение доходов, первичные и вторичные распределительные процессы, налоги, бюджет, деньги, кредит, инфляция, доходы населения.

KIRISH

Jahonda so'ngi yillarda resurs va daromadlarning notekis taqsimoti natijasida mamlakatlar rivojlanishi hamda aholi daromadlari o'rtasida kuchli tabaqalanish tendentsiyasi kuzatilmoqda. Ayniqsa, "...milliy daromad notekis taqsimlanishining yuqori darajasi AQSh, Xitoy, Hindiston va Rossiyada,

o'rtacha darajasi esa, G'arbiy Yevropa davlatlariga to'g'ri keladi. Agar 1980-yillarda AQShda yuqori daromadga ega bo'lgan 1 foiz aholining o'rtacha daromadi 439 ming AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 50 foiz past daromadga ega bo'lgan aholining o'rtacha daromadi 16,4 ming AQSh dollarini tashkil etgan, ya'ni, 26,4 barobarga ko'p bo'lgan. Ushbu ko'rsatkich 2022-yilga kelib mos ravishda 1 572 ming va 16,6 ming AQSh dollarini tashkil etib, 42 yilda yuqori daromadlilarniki 3,6 barobarga, past daromadlilarniki esa, atiga 1 foizga oshgan. Ular o'rtasidagi farq 94,7 barobarni tashkil qilgan."¹ Bu, o'z navbatida, jahon miqyosida taqsimot munosabatlarini tartibga solish mexanizmining konseptual asoslarini takomillashtirishni taqozo qilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Taqsimot jarayonlarini tartibga solishning nazariy-uslubiy jihatlari xorijlik olimlar tomonidan muayyan darajada o'rganilgan. Jumladan, taqsimot munosabatlarini bozor talabi orqali tartibga solish muammolari J.Keyns, "xarajat-natija" jadvali asosida yalpi milliy daromadni taqsimlash uslubiyatini takomillashtirish R.Stoun, taqsimot samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni modellashtirish J.Marshall va J.Xiks, davlat budjetining daromad va xarajatlari mutanosibligini ta'minlash E.Xansen, R.Dorbnush, S.Fisher, tarmoqlararo balans asosida YalMni birlamchi taqsimlash V.Leontev va boshqa olimlarning tadqiqotlarida o'rganilgan.

Daromadlarni qayta taqsimlash jarayonlarini davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmini tadqiq qilish bilan bog'liq tadqiqot ishlari MDH mamlakatlaridagi qator olimlarning izlanishlarida ma'lum darajada tadqiq etilgan. Jumladan, taqsimot jarayonlarining aholi turmush darajasiga ta'siri M.V.Batyukov va I.V.Nyuxnya, daromadlarni qayta taqsimlash mexanizmini takomillashtirish A.P.Dudevich, taqsimot munosabatlarini davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmi M.R.Shagiometov, S.G.Shaginyan, daromadlarni qayta taqsimlashda soliqlarning o'rni va roli A.E.Chistyakov, budjet ochiqligini ta'minlash, tashabbusli budjet, budjet shaffofligi N.A.Guz, V.D.Lukina, A.V.Lukyanova va boshqalarning ilmiy izlanishlarida o'rganilgan.

O'zbekistonlik olimlar tomonidan taqsimot jarayonlarining umumiy jihatlari muayyan darajada o'rganilgan va ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar davom etmoqda. Jumladan, aholi daromadlarini qayta taqsimlashning nazariy jihatlari T.O.Saparov, resurs va mahsulotlar taqsimotining amal qilish qonuniyatlari Sh.Sh.Shodmonov, T.T.Jo'raev, N.To'xliiev, daromadlarni qayta taqsimlashda davlatning budjet-soliq siyosati N.B.Ashurova, A.S.Jo'raev, X.M.Isaev, T.S.Malikov, I.M.Niyazmetov, ochiq va tashabbusli budjet tizimini takomillashtirish orqali daromadlarni samarali qayta taqsimlash muammolari G.M.Samandarova, X.X.Xamidovlarning tadqiqot ishlarda o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishida ilmiy abstraksiya, dialektik tadqiqot, induksiya va deduksiya, maqsadli rivojlantirish, monografik kuzatuv, tizimli va qiyosiy tahlil, ekspert baholash va iqtisodiy statistik usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot ishida O'zbekiston iqtisodiyotida taqsimot jarayonlarini har tomonlama baholash va retrospektiv tahlilini amalga oshirish maqsadida 2000–2022-yillar kesimida YalM o'sishi, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar o'sishi (*AKI*), soliq yuki (*SYu*) (o'tgan yilga nisbatan o'sishi), budjet holati (*BH*) (defitsit/profitsit), aholi jon boshiga umumiy daromadlarning (*AD*) o'sishi (o'tgan yilga nisbatan o'sishi) ma'lumotlari jamlandi va ular o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilindi (1-jadval).

¹ <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report#anchor-annual>; В.Г.Клинов, А.А.Сидоров Мировые тенденции в распределении доходов и проблемы социальноэкономического развития // Вопросы экономики. 2018. № 7. -С. 33 // https://mgimo.ru/upload/2022/01/Voprosy_ekonomiki_Mirovye_tendencii_v_raspredelenii_dohodov_i_problemy_socialno-ekonomicheskogo_razvitiya.pdf

1-jadval. O'zbekistonda YaIM, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, soliq yuki, budget holati va aholi o'rtacha daromadining o'zgarish tendentsiyalari, % da².

Yillar	YaIM	Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar	Soliq yuki (o'tgan yilga nisbatan o'sish)	Budget holati (defitsit/profitsit)	Aholining o'rtacha daromadi (o'tgan yilga nisbatan o'sish)
2000	103,8	101,0	39,5	-1,0	155,8
2001	104,2	104,0	38,7	-1,0	149,8
2002	104,0	103,6	34,1	-0,8	142,4
2003	104,2	104,8	26,4	-0,4	123,4
2004	107,4	107,3	23,7	-0,4	117,3
2005	107,0	105,7	22,6	0,1	124,8
2006	107,5	109,3	22,1	0,5	131,5
2007	109,5	125,8	22,4	1,1	128,4
2008	109,0	134,1	23,1	1,5	133,5
2009	108,1	124,8	21,7	0,2	132,5
2010	107,1	104,2	22,0	0,3	129,2
2011	107,5	102,6	22,1	0,4	133,6
2012	107,1	110,6	19,4	0,4	119,6
2013	107,3	111,3	21,7	0,3	119,2
2014	106,9	109,8	21,3	0,2	114,0
2015	107,2	109,4	20,5	0,1	113,7
2016	105,9	104,1	20,2	0,1	114,9
2017	104,4	119,4	20,0	1	117,7
2018	105,4	129,9	16,2	0,1	124,8
2019	105,7	138,1	18,3	-1,5	119,3
2020	101,7	95,6	18,6	-4,5	111,3
2021	107,4	102,1	18,7	-5,6	122,7
2022	105,7	100,2	17,9	-4,0	119,8

Keyingi 20 yil ichida aholi jon boshiga umumiy daromadlarning o'sishi nostatsionar o'zgarishlarga ega bo'lib, 2020-yilda eng kam o'sish kuzatilgan, ya'ni, 13,5 foizlik o'sish yigirma yillik o'rtacha o'sishdan eng quyi holda qayd etilgan.

Budget holati ham so'nggi yillarda defitsit bilan yakunlanib, bu jarayonning uzoq davom etishi aholining kelajakdagi daromadiga teskari ta'sir qilgan (2-jadval).

2-jadval. Ko'rsatkichlarning tasviriy statistikasi.

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
YaIM	23	106.2609	1.868334	101.7	109.5
AKI	23	111.2043	11.66356	95.6	138.1
Syu	23	23.09565	6.147614	16.2	39.5
BH	23	-.5608696	1.795383	-5.6	1.5
AD	23	128.1609	11.54984	113.5	157.9

Soliq yuki (SYu) ning 2000–2022-yillardagi dinamikasi pasayish tendentsiyasiga egaligi kuzatilgan. Davlat tomonidan aholi va korxonalarining doimiy qo'llab quvvatlanishi soliq yukining kamayganligi bilan izohlanadi (1-rasm).

2 <http://stat.uz/press-sluzhba/novosti-gks/1451-makroiqtisodiy-ko-rsatkichlari-tahlili>

1-rasm. Ko'rsatkichlarning 2000–2022-yillardagi dinamik o'zgarishi

2000–2022-yillar kesimidagi dinamik o'zgarishlarni kuzatish natijasida aholi jon boshiga umumiy daromadlarning o'sishi, asosiy kapitalga investitsiyalar hamda yalpi ichki mahsulot o'sishi o'rtasida uzoq muddatli bog'lanish borligini aniqlash mumkin. Mazkur jarayonni birlik ildiz testi *Augmented Dickey Fuller* testi bilan isbotlash mumkin.

Natijaviy belgi sifatida aholining o'rtacha daromadi (AD) tanlab olinib, eng kichik kvadratlar usuli va *Maximum likelihood* metodi asosida SEM va DSGE metodlaridan foydalanildi.

Eng kichik kvadratlar usuli qoldiqlarni minimallashtirish bilan amalga oshirildi. Buning uchun qoldiqdan hosila olinib nolga tenglashtirildi.

$$F = \sum(Y - Y_x)^2 \rightarrow \min \text{ yoki } F = \sum(Y - \beta_0 - \beta_1x - \beta_2x^2 - \dots - \beta_kx^k)^2 \rightarrow \min$$

bundan xususiy hosila olsak, quyidagi ko'rishdagi tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi. Ko'p omilli ekonometrik model quyidagi ko'rinishga ega bo'ldi:

$$Y = \beta_0 * x_1^{\beta_1} * x_2^{\beta_2} * \dots * x_n^{\beta_n} \quad (2)$$

Bu yerda: Y- natijaviy omil; x_1, x_2, \dots, x_n - ta'sir etuvchi omillar.

(2) Model ko'rsatkichlarini natural logarifm orqali almashtirib olsak, u holda (3) Model quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\ln(y) = \ln(\beta_0) + \beta_1 \ln(x_1) + \beta_2 \ln(x_2) + \dots + \beta_n \ln(x_n). \quad (3)$$

(3) modelda $\ln(y) = y'$, $\ln(\beta_0) = \beta_0'$, belgilashlarni amalga oshirsak, u holda (4) Model quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$y' = \beta_0' + \beta_1 x_1' + \beta_2 x_2' + \dots + \beta_n x_n'. \quad (4)$$

(4) modeldagi noma'lum $\beta_0', \beta_1', \dots, \beta_n'$ parametrlarni topish uchun quyidagi normal tenglamalar tizimi tuziladi.

2-rasm ma'lumotlaridan ham ko'rish mumkinki, differensiallangan vaqtli qator faqat avtokorrelyatsiyaga ega emas. Ya'ni, birgina lag ishonch oralig'idan tashqarida joylashgan.

YaIM qiymati stasionar ekanligining ehtimollik qiymati 0,06 dan kichik ekanligi, test qiymati manfiy va 10% ishonch oralig'idan kichikligi bilan izohlanadi.

Tanlab olingan to'rtta omil belgini eng kichik kvadratlar usuli orqali natijaviy belgi bilan aloqadorligi statistik ahamiyatga ega emasligi, F test va T test qiymatlari katta ekanligi aniqlandi, faqatgina soliq yuki bilan eng kichik kvadratlar usuli ishlab chiqildi (4-jadval).

4-jadval. Soliq yuki va aholi daromadlari bog'lanishi.

Linear regression

Inad	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
Insyu	.297	.052	5.75	0	.19	.405	***
Constant	3.924	.161	24.34	0	3.589	4.26	***
Mean dependent var	4.850		SD dependent var		0.087		
R-squared	0.612		Number of obs		23		
F-test	33.083		Prob > F		0.000		
Akaike crit. (AIC)	-65.906		Bayesian crit. (BIC)		-63.635		
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1							

4-jadvalda olingan natija tahlili shuni ko'rsatadiki, regression modelda determinatsiya koeffitsienti $R^2 = 0,61$, $F_{hisob} = 33,08$ bo'lganda, $F_{jad} = 2,17$ ga teng. *Styudent* mezonini bo'yicha har bir koeffitsientni taqqoslaganda jadval qiymatidan hisobiy qiymatlari katta ekanligi aniqlandi.

Tuzilgan ko'p omilli ekonometrik modelning statistik ahamiyatligi va o'rganilayotgan jarayonga mos kelishini aniqlash uchun Fisherning F -mezonidan foydalanildi va uning haqiqiy qiymati quyidagi formula yordamida hisoblandi

F -mezonning haqiqiy qiymati $F_{hisob} = 33$ ga teng. Agar haqiqiy qiymat jadvaldagi qiymatdan katta bo'lsa, u holda tuzilgan ko'p omilli ekonometrik model statistik ahamiyatli yoki o'rganilayotgan jarayonga adekvat bo'ldadi.

Geteroskadeastlik uchun bir qator testlar mavjud bo'lib, *Brosh Pagan* testi orqali hisoblanganda, uning ehtimollik darajasi 0,05 dan kichik bo'lsa, bosh gipoteza qabul qilinib, alternativ gipoteza rad qilinadi va Model qoldiqlari mos qiymatlar bilan bog'lanmaganligi ifodalanadi. (3-rasm)

3-rasm. Cusum testi qiymati

Yuqoridagi test natijalaridan kelib chiqib quyidagi regression model adekvat deb tanlab olindi:

$$\ln AD = 3.92 + 0.29 \ln Syu;$$

Model koeffitsienti BLUE bo'lib, F-test, T-test va Gauss-Markovning barcha shartlari bo'yicha statistik ahamiyatga ega ekan. Akaike va Shvarts mezonlari esa modelning optimal ekanligini ifodalaydi. BETA koeffitsientining qiymati 0,29 ga teng.

Soliq yukining ortishi aholi daromadlarining o'sishiga boshqa ko'rsatkichlarga qaraganda to'g'ri va kuchli ta'sir etishi kuzatilgan. Soliq yukining bir foizga ortishi aholi jon boshiga umumiy daromadlarning 0,29 foizga ortishiga olib keladi.

Bu xulosamizdan kelib chiqib, to'g'ri qaror qabul qilish uchun davlat, avvalo, milliy iqtisodiyotda taqsimot munosabatlarini tartibga solishda soliq yukini takomillashtirishi va tabaqalashgan soliqlarni joriy etishni nazarda tutishi lozim.

5-jadval. Milliy iqtisodiyotda taqsimot munosabatlarini maximum likelihood metodi asosida modellashtirish.

		OIM				
	Coef.	Std.Err.	z	P>z	[95%Conf.	Interval]
Structural						
lnaki <-						
lnyaim	2.458	1.069	2.300	0.022	0.362	4.553
_cons	-6.760	4.989	-1.360	0.005	3.538	16.018
lnad <-						
lnaki	0.248	0.132	1.880	0.059	0.010	0.506
BH	-0.006	0.007	-0.850	0.007	0.020	0.008
lnsyu	0.337	0.051	6.560	0.000	0.237	0.438
_cons	2.628	0.706	3.720	0.000	1.244	4.012
BH <-						
lnsyu	1.157	1.620	0.710	0.005	2.018	4.333
_cons	-4.162	5.055	-0.820	0.010	5.071	14.746
var(e.lnaki)	0.008		0.002	0.004	0.014	
var(e.lnad)	0.002		0.001	0.001	0.004	
var(e.BH)	3.016		0.889	1.692	5.376	

LR test of model vs. saturated: $\chi^2(4) = 14.55$, Prob > $\chi^2 = 0.0057$

Maximum likelihood metodi asosida modellashtirishda SEM modelidan foydalanib, quyidagi gipoteza shakllantirildi. (4-rasm)

4-rasm. Milliy iqtisodiyotda taqsimot munosabatlarini modellashtirish.

Soliq yukining aholi daromadlariga bilvosita ta'siri to'g'ri ta'siriga nisbatan kuchliroq ekanligi aniqlangan. 5-rasmdan ko'rinib turibdiki, soliq yukining bir foizga oshishi aholi jon boshiga umumiy daromadlarning 0,34 foizga o'sishiga va budget profitsitining 1,2% ga ko'payishiga olib keladi.

Bundan kelib chiqqan holda, asosiy kapitalga investitsiyalar yalpi ichki mahsulotning ko'payishiga xizmat qilib, aholi jon boshiga umumiy daromadlarning 0,25 foizga oshishiga sabab bo'ladi.

YaIM (Yalpi ichki mahsulot) va asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar (AKI) o'sishi, soliq yuki (SYu) (o'tgan yilga nisbatan o'sish), budget holati (BH) (defitsit/profitsit) ma'lumotlari asosida ishlab chiqilgan modellarning koeffitsientlariga tayangan holda, 2030-yilgacha aholining daromadlari prognoz qiymatlari aniqlangan (6-jadval).

6-jadval. O'zbekiston Respublikasida 2023–2030-yillarda aholi daromadlarining prognoz qiymatlari.

Yil	Aholi jon boshiga umumiy daromadlari , ming so'm	Aholi jon boshiga real umumiy daromadlari , ming so'm	Aholi jon boshiga real umumiy daromadlarning o'sishi, %
Joriy holat			
2022	17807.3	15979.3	107.5
Prognoz			
2023	19260,4	18220,6	107,910
2024	23133,9	20736,8	107,836
2025	26951,5	23471,4	112,051
2026	29945,2	25078,2	111,897
2027	31642,6	29722,3	116,192
2028	34756,5	31419,6	115,957
2029	37333,7	35973,1	120,334
2030	41567,8	37761,0	120,018

Model bo'yicha qamrab olingan ko'rsatkichlarning, ya'ni YaIM (YaIM) va asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar o'sishi (AKI), soliq yuki (SYu) (o'tgan yilga nisbatan o'sishi), budget holati (BH) (defitsit/profitsit) barqarorligi saqlansa, 2030 yilga borib aholining jon boshiga umumiy daromadlari 41 mln so'mdan ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // <https://review.uz>
- Aronov A.V., Kashin V.A. Nalogi i nalogooblozheniye. –M.: INFRA-M. 2004. -s.40.

3. Blaug M. John Stuart Mill. *Ekonomika mysli' v retrospektive.* –M.: Delo. 1994. -s. 164-206. -ISBN 5-86461-151-4.
4. Bykova A.Yu., Tikshayeva L.V. *Progresivnaya shkala nalogooblozheniya kak instrument sokrasheniya neravenstva dokhodov naseleniya // Nalogi i nalogooblozheniye.* –M.: 2016. № 5. -s. 393-401.
5. Gorskiy I.O. *O priznakakh naloga v Nalogovom kodekse Rossiyskoy Federatsii. // Finansy 2004 №9. -S.33*
6. Pankov V.G. *Nalogi i nalogooblozheniye v Rossiyskoy Federatsii.* –M.: EKSMO. 2002. -s.73
7. Pushkareva V.M. *Istoriya finansovoy mysli i politiki nalogov.* –M.: Finansy i statistika. 2003. -s.116
8. *O‘zbekiston Respublikasining “2022-yil uchun O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti to‘g‘risida”gi Qonuni loyihasi va 2022-yil uchun Budjetnoma bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasining xulosasi.* – T.: 2021. –11 b.
9. *O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (yangi tahriri).* <https://lex.uz/docs/4674902>
10. Ronald Hamowy. *The Encyclopedia of Libertarianism // The London. 1937 // https://books.google.co.uz*

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

